

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR VA TEXNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH SOHALARIDA NANOELEKTRONIKA VA MEXATRON QURILMALARNI QO‘LLANILISHI: MUAMMOLARI, ISTIQBOLLARI VA YECHIMLARI”

Xalqaro ilmiy va ilmiy-amaliy konferensiya
(Materiallar to‘plami)

4

SHO‘BA

Informatsion texnologiyalar, nanoelektronika va
mexatronika sohalarini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar

[@ NamDTU_konf](#)

Namangan 27-28 noyabr, 2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
“INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR VA TEXNOLOGIK
JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH SOHALARIDA
NANOELEKTRONIKA VA MEXATRON QURILMALARNI
QO‘LLANILISHI: MUAMMOLARI, ISTIQBOLLARI VA YECHIMLARI”
mavzusida Xalqaro ilmiy va ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

NAMANGAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY

Proceedings of the international scientific and practical conference on the subject:
“APPLICATION OF NANOELECTRONICS AND MECHATRONIC
DEVICES IN THE FIELDS OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND
AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES:
PROBLEMS, PROSPECTS AND SOLUTIONS

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
НАМАНГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Материалы международной научной и научно-практической конференции на
тему

“ ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ И МЕХАТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ:
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕШЕНИЯ ”

SHO‘BA
SECTION
СЕКЦИЯ

IV

CHIZIQLI REGRESSIYA MODELI YORDAMIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA BASHORAT QILISH <i>K.Ismanova, N. Jaloldinov</i>	250
INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING COTTON MOISTURE DETECTION TECHNOLOGY BASED ON INFORMATION TECHNOLOGIES, NANOELECTRONIC SENSORS, AND MECHATRONIC MODELING <i>A.A.Turakulov, J.I.Rajabov</i>	253
SIGNAL VA TASVIRLARNI SHOVQINDAN TOZALASHDA MASHINAVIY O‘RGANISH USULLARI <i>M.U.Isoqjonov</i>	256
KREDIT XAVFINI BAHOLASH UCHUN ML MODEL YARATISH <i>M.U.Isoqjonov</i>	259
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY SAMARADORLIGI VA MAVJUD MUAMMOLAR <i>M.I.O‘rinboyev, M.I.Inomjonova</i>	261
HARBIY RADIOTELEGRAFIYALARNI TAYYORLASH JARAYONIDA SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH <i>O‘.R.Davlatov, D.R.Abzalov, I.M.Xalmatov</i>	264
“NANOMATERIALLARNING FIZIK XOSSALARI” FANINI O‘QITISHDA LOYIHAVIY YONDASHUVDAN FOYDALANISH <i>O.T.Ismanova</i>	268
MA‘LUMOTLAR BAZASI FANINI O‘QISHDA TALABALARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR <i>A.D. Dilshodov, G.P. Qodirova</i>	270
UY-JOY XO‘JALIGI VA SHAHAR MUHITIDA TA‘MIR-QURILISH ISHLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI <i>M.M.Xusan, J.X.Kumakov, G‘.A.Ibraximov</i>	273
INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR, NANOTEXNOLOGIYA VA MEXATRONIKA SOHALARINI O‘QITISHDA SIGNAL VA TASVIR QAYTA ISHLASH ASOSIDAGI INOVATSION YONDASHUVLAR <i>M. Xonkulov</i>	276
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ <i>Т. Абдуллаев, Д. Ибрагимов</i>	277
ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING FIZIKA O‘QITISH METODIKASIGA INTEGRATSIYASI <i>R.B.Batirova</i>	280

[3] UNESCO. Guidance for Generative AI in Education and Research. UNESCO, 2023.

[4] OpenAI. GPT-4 Technical Report // arXiv:2303.08774, 2023. // URL:

ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING FIZIKA O'QITISH METODIKASIGA INTEGRATSIYASI

assistent, R.B.Batirova

Farg'ona davlat texnika universiteti

tel: +998911154149, e-mail: roziyabatirova776@gmail.com

Annotatsiya. Jamiyat taraqqiyoti va mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar jahon andozalariga mos, keng fikrlay oladigan, malakali kadrlarga bo'lgan talabni oshirmoqda. Mazkur maqolada fizika ta'limiga oid dolzarb muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari, shuningdek, zamonaviy fizika fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish istiqbollari yoritilgan. Raqamli ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalar va fanga oid kompetensiyalarning ahamiyati ilmiy nuqtai nazardan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: *kompyuterlashtirish, raqamli texnologiya, metodologiya, axborot telekommunikatsiyasi, innovatsiya, eksperiment, ilg'or pedagogik tajriba, ta'lim psixologiyasi.*

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish va ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Amaldagi qonunlar va davlat dasturlari ta'lim jarayonini insonparvarlik tamoyillari asosida tashkil etish, o'quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng integratsiya qilishni talab etmoqda. Bugungi kunda fizika ta'limi innovatsion pedagogik yondashuvlar va raqamli texnologiyalar bilan boyitilishi zarur bo'lgan sohalardan biri sanaladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivoji fizika fanini o'qitishda yangi turdagi mashg'ulotlarni joriy etish imkonini berdi: kompyuter modellashtirish, virtual laboratoriya ishlari, masalalarni kompyuter yordamida yechish, tadqiqot faoliyatlari, ijodiy topshiriqlar va boshqalar. Shuningdek, laboratoriya jihozlarining yetishmasligi sharoitida virtual stendlar yaratish va fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish ta'lim jarayonining muhim talabi bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

XXI asrda kompyuterlashtirish jarayoni chuqur ildiz otib, deyarli barcha o‘quv fanlarini kompyuter texnologiyalari yordamida o‘qitish imkoniyati yaratildi. Kompyuter dasturlari orqali fizik tajribalarni, turli effektlarni, jarayonlarni yuqori aniqlikda modellashtirish va vizual namoyish qilish mumkin. Bu holat an’anaviy laboratoriya sharoitida mavjud bo‘lmagan qulayliklarni taqdim etadi.

Kompyuter texnologiyalaridan fizika ta’limida quyidagicha foydalanish mumkin:

fizik jarayonlarni real sharoitga yaqin modellashtirish;

- tajribalarni virtual muhitda namoyish etish;
- murakkab qonuniyatlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni grafik ko‘rinishda tasvirlash;
- masala yechish jarayonida vizual va analitik ko‘mak berish;
- laboratoriya ishlarining virtual variantlarini yaratish;
- elektron darsliklar orqali mustaqil ta’limni kuchaytirish.

Zamonaviy elektron darsliklar masofadan turib boshqarish, interaktiv topshiriqlar bajarish, avtomatlashtirilgan baholash va qayta aloqa imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu holat o‘quvchi uchun ham, o‘qituvchi uchun ham qulay ta’lim muhiti yaratadi.

Fizikani ko‘rgazmali o‘qitish metodologiyasi quyidagi ilmiy-amaliy vazifalarni o‘z ichiga oladi:

- fizika ta’limi mazmunini tahlil qilish va uning o‘quv jarayonidagi rolini aniqlash;
- ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish;
- o‘quvchilar psixologiyasi va o‘quv jarayonidagi o‘ziga xosliklarni tahlil qilish;
- fizikani o‘qitish tarixini o‘rganish asosida metodik rivojlanish tendensiyalarini aniqlash;
- ta’lim tizimiga joriy etilgan dasturlar samaradorligini qiyosiy tahlil qilish;
- yangi didaktik yondashuvlar bo‘yicha ilmiy gipotezalar ishlab chiqish va ularni eksperimental tekshirish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Pedagogik dasturiy vositalar — ta’lim jarayonini avtomatlashtirish, individuallashtirish va optimallashtirish imkonini beruvchi kompyuter asosidagi didaktik resurslardir. Ular zamonaviy ta’limning ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, o‘quv jarayonining interaktivligini oshirishga xizmat qiladi.

Pedagogik dasturiy vositalarning asosiy turlari:

O‘rgatuvchi dasturlar — o‘quvchining bilim darajasi va qiziqishlariga mos holda yangi materialni o‘zlashtirish imkonini beradi.

Test dasturlari — bilim, ko‘nikma va malakalarni baholashda qo‘llaniladi.

Mashq qildirgichlar — o‘zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Virtual o‘quv muhitlari — o‘qituvchi ishtirokida yoki mustaqil ishlash uchun interaktiv ta’lim makonini yaratadi.

Raqamli texnologiyalar vositasida fizik jarayonlarni modellashtirish, virtual tajribalar o‘tkazish, o‘quvchilar bilan masofaviy ishlash va ta’limning adaptiv shakllarini joriy etish ta’lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi..

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, hozirgi davr fan-texnika taraqqiyotining jadal rivojlanishi ta’lim tizimidan yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Fizika fanini zamonaviy talablarga mos o‘qitish o‘quvchilarda chuqur ilmiy bilimlar, tahliliy tafakkur, kasbiy motivatsiya va ma’naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarga asoslangan ta’lim jarayoni o‘quvchilarning kreativ fikrlashini, mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi hamda fizika fanining hayotiy ahamiyatini chuqur anglashiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.D.Raximov, O.M.Turg‘unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro‘ziyev, Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. Toshkent. 2012.
2. Назаров Э.С. Табный фанлар таълимида узвийлик принципининг методологик асослари. Тиббиётда янги кун (New day in medicine). Илмий-рефератив, маънавий-маърифий журнал. 3-4 (15- 16) 2016. 59-61-б.
3. Axmedov M.B., Nazarov E.S. Barkamol insonni shakllantirishda fizika ta’limining imkoniyatlari. Научный журнал «Интернаука» 2020. № 17 (146) Часть 3. С. 72– 73.
4. Z.Tuksanova, E.Nazarov. Effective use of innovative technologies in the education system. Научный журнал «Интернаука» 2020. № 16 (145). Часть 3. С. 30-32.
5. Назаров Э.С., Назаров Ш.Э. Особенности интегрирования информационных технологий в преподавании предмета физики. Вестник науки и образования, 2020. №18-2 (96). С.41-43.